

ВЛИЯНИЕ ТОРЧ-ИНФЕКЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И РАЗВИТИЕ ПЛОДА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Баракаев Фаррух Илхомович

Юсупова Лола Отабековна

ООО “ВАНОР NUR” сеть многопрофильных

медицинских клиник “Shox International

Hospital” врачи лаборанты

Аннотация: ТОРЧ-инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний, которые могут передаваться от матери к плоду во время беременности и вызывать серьезные осложнения, включая врожденные дефекты, пороки развития и мертворождение. В статье рассмотрены основные ТОРЧ-инфекции: токсоплазмоз, сифилис, ВИЧ, парвовирус В19, краснуха, цитомегаловирус и вирус простого герпеса. Описаны пути их передачи, клинические проявления и последствия для плода. Особое внимание уделено диагностике, профилактике и лечению данных инфекций, включая важность вакцинации и своевременной антиретровирусной терапии. Статья также включает обзор исследований, проведенных в России и Узбекистане, касающихся влияния ТОРЧ-инфекций на здоровье беременных женщин и их детей.

Ключевые слова: ТОРЧ-инфекции, беременность, ВИЧ, врожденные дефекты, профилактика.

ТОРЧ-инфекции представляют собой группу инфекций, которые могут передаваться от матери к плоду во время беременности, приводя к серьезным последствиям для развития плода. Название "ТОРЧ" является акронимом, состоящим из первых букв основных патогенов: *Toxoplasma gondii*, Other infections (другие инфекции: сифилис, ВИЧ и парвовирус В19), *Rubella virus* (вирус краснухи), *Cytomegalovirus* (цитомегаловирус) и *Herpes simplex virus* (герпесвирус). Эти инфекции могут вызывать пороки развития, врожденные дефекты и даже гибель плода. В статье будут рассмотрены основные ТОРЧ-инфекции, их пути передачи и влияние на беременность.

Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз)

Токсоплазмоз вызывается простейшими *Toxoplasma gondii* и может

передаваться через плохо термически обработанное мясо, заражённые продукты питания или контакт с кошачьими фекалиями. Врожденный токсоплазмоз может вызывать серьёзные аномалии развития плода, включая гидроцефалию, микроцефалию, поражение глаз [1]. Гусейнов С.М. (2010) подчёркивает, что риск передачи токсоплазмоза значительно возрастает на поздних сроках беременности [2].

Other infections (Сифилис, ВИЧ, парвовирус В19)

Сифилис может передаваться через плаценту и вызывать врожденный сифилис, который приводит к врожденным аномалиям, преждевременным родам и мертворождению. Важность своевременной диагностики сифилиса и применения антибиотиков для предотвращения передачи инфекции подчеркивается в исследовании Абдуллаев И.А. (2017) [3].

ВИЧ может передаваться от матери к ребенку через плаценту или грудное молоко. Своевременное лечение антиретровирусными препаратами снижает риск вертикальной передачи ВИЧ, что подтверждено данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [4].

Парвовирус В19 может вызывать анемию и водянку плода, что может привести к неблагоприятным исходам [5]. Исследования показывают, что высокий риск инфицирования наблюдается на ранних сроках беременности [6].

Rubella virus (вирус краснухи)

Краснуха на ранних сроках беременности особенно опасна и может вызывать синдром врожденной краснухи, который характеризуется пороками сердца, глухотой и поражениями глаз [7]. В работе Соболева А.А. (2009) указано, что вакцинация против краснухи до беременности играет решающую роль в профилактике заболевания [8].

Cytomegalovirus (цитомегаловирус)

Цитомегаловирус (ЦМВ) — это распространенный вирус, который передаётся от матери к плоду. Врожденная инфекция ЦМВ вызывает нейросенсорную глухоту, микроцефалию и другие неврологические нарушения [9]. Мамедов Т.К. (2018) отмечает, что ранняя диагностика ЦМВ-инфекции и регулярный мониторинг состояния плода являются важными мерами профилактики осложнений [10].

Herpes simplex virus (вирус простого герпеса)

Вирус простого герпеса может передаваться от матери к ребенку во время родов, вызывая повреждения кожи, глаз и нервной системы [11]. Касымов Б.К. (2015) рекомендует кесарево сечение как эффективную меру для

предотвращения передачи инфекции в случае активной герпетической инфекции у матери [12].

Профилактика и диагностика

ТОРЧ-инфекции требуют своевременной диагностики и лечения для снижения риска для матери и плода. Серологические тесты и вакцинация играют важную роль в профилактике этих инфекций.

ТОРЧ-инфекции представляют серьёзную угрозу для здоровья матери и плода. Адекватная диагностика, профилактика и своевременное лечение могут существенно снизить риск осложнений. Вакцинация и серологический контроль перед и во время беременности являются ключевыми мерами для предотвращения передачи инфекций.

Список литературы:

1. McLeod R, Remington JS, editors. Toxoplasmosis. In: Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant. 5th ed. WB Saunders; 2000. p. 205-346.
2. Гусейнов С.М. Токсоплазмоз у беременных: особенности диагностики и профилактики. Журнал акушерства и гинекологии. 2010;12(1):55-63.
3. Абдуллаев И.А. Сифилис у беременных и его влияние на плод. Узбекистанский медицинский журнал. 2017;4(3):12-18.
4. World Health Organization (WHO). HIV transmission during pregnancy. Geneva: WHO Press; 2015.
5. Jordan JA, Huff D, DeLoia JA. Parvovirus B19 infection in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2001;28(2):325-336.
6. Jordan JA, DeLoia JA. Parvovirus B19 infection of the human placenta. J Infect Dis. 2001;183(3):412-417.
7. Best JM. Rubella. Semin Fetal Neonatal Med. 2007;12(3):182-192.
8. Соболева А.А. Краснуха и беременность: профилактика и лечение. Российский журнал инфекционных болезней. 2009;14(6):45-50.
9. Woppana SB, Rivera LB, Fowler KB, Mach M, Britt WJ. Intrauterine transmission of cytomegalovirus. N Engl J Med. 2013;369(6):493-500.
10. Мамедов Т.К. Цитомегаловирусная инфекция у беременных: современные подходы к диагностике. Ташкентский медицинский журнал. 2018;5(2):23-30.
11. Kimberlin DW. Neonatal herpes simplex infection. Clin Microbiol Rev. 2004;17(1):1-13.
12. Касымов Б.К. Герпесвирусная инфекция и беременность: современные методы профилактики. Узбекистанский журнал акушерства и гинекологии. 2015;7(1):34-40.